

நாட்டுப்புற சூழலியலில் நகை அழகை மெய்ப்பாடுகள்

Truths of Laughter and Cry in Folk Ecology

முனைவர் ஜ. பபீதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்-6, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Papeetha, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore-6, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5470-0593>

DOI: 10.5281/zenodo.10122561

Abstract

Folk culture can be considered a geographical concept, conceptual narrative and cultural tales that are linked to ecology and it can be seen as a bridge connecting the human relationship between nature and time. Along with the connection of every moment of man with the environment, the beliefs, customs, festivals, and culture of the people of the country. It also gives the truths along with happiness and remorse that portray life to the oral literature. When those who hear the traditional songs, they will sing the lines and forget them. They add new lines and use those lines according to the environment they live in. Majority of the folk literature contains humour as its motif and gives shape to the background of the literature. The traditional thoughts show the life of the Tamil people. It seems a conceptual mirror that connects time and environment. This research paper studies folk ecology that has been employed in Tamil folk songs with a significant aim of exploring it from an ecological perspective.

Keywords: Ecology, Laughter, Cry, Truths, Traditional Thoughts, Folk Literature.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நாட்டுப்புற கலாச்சாரத்தை புவியியல் சார்ந்த கருத்தாக்கம் எனலாம், கருத்தாக்க கதைகள் சூழலியலோடு இணைக்கப்படுகின்றது. இயற்கைக்கும் நேரத்திற்கும் இடையே மனித உறவை இணைக்கின்ற பாலமாக நாட்டுப்புற இலக்கியங்களை பார்க்க முடிகின்றது. மனிதனின் ஒவ்வொரு தருணத்தையும், சூழலியலோடு இணைப்பதோடு, நாட்டுப்புற மக்களின் நம்பிக்கைகள், பழக்க வழக்கங்கள், திருவிழாக்கள், கலாச்சாரம் போன்றவற்றிலும் நகை அழகை போன்ற மெய்ப்பாடுகள் சேர்ந்து இலக்கியத்திற்கான உயிர்ப்பைத் தருகின்றது.

மரபு வழி வந்த பாடல்களை பின்வருவோர் பாடுகையில் வரிகள் மறந்து போகும்போது புதிதாக வரிகளை சேர்ப்பர், தான் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப அந்த வரிகளை பயன்படுத்தவும் செய்வர். பெரும்பான்மையும் நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் நகை அழகை மெய்ப்பாடுகளும் அவற்றின் நிலைக்கலன்களும் இடம்பெற்று இலக்கியம் தோன்றக்கூடிய பின்புலத்தையும் அவற்றின் வழியே மரபார்ந்த சிந்தனைகளையும், மக்களின் வாழ்வியலையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு வடிவத்தை தருகின்றது. அந்த வடிவமே காலத்தையும் சூழலையும் இணைத்து காட்டும்

கருத்துக் கண்ணாடியாக திகழ்கின்றது. அந்த வகையில் நாட்டுப்புற சூழலியலில் நகை அழகை மெய்ப்பாடுகள் எனும் தலைப்பில் ஆய்வுக் கட்டுரை சூழலியல் கண்ணோட்டத்தோடு ஆராய்ந்து செல்லும் நோக்கில் உருவாக்கம் பெற்றுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்: சூழலியல், நகை, அழகை, மெய்ப்பாடுகள், மரபார்ந்த சிந்தனைகள், நாட்டுப்புற இலக்கியம்.

முன்னுரை

பூமி அனைத்து உயிரினங்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய இடமாக உள்ளது, இந்த பூமிக்கு மனிதன் எந்த விதத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் இயற்கையை அழிக்காமல் பாதுகாத்தாலே இந்த உலகம் மிகவும் அழகியலோடு காணப்படும். சூழலியலை பாதுகாப்பது என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் கட்டாயக் கடமையாகின்றது இதனை நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் வாய்மொழி பாடல்களாய் நம் முன்னோர்கள் சூழலியலை பாதுகாத்த விதத்தினையும் அவற்றிற்கு ஏதேனும் இடையூறு வரும்போது அதற்காக மனம் வருந்தி பாடக்கூடிய பாடல்களையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனந்தமாக இருக்கின்ற போது அவர்கள் எண்ண உணர்வு வெளிப்பாட்டில் தோன்றிய பாடல்களையும் நாம் படிக்கின்றோம் இவை முறையே இயற்கை சூழல் மனித வாழ்வின் அன்றாட நிகழ்வுகள் போன்ற பல்வேறு உள்ளீடுகளை அடக்கி உள்ளது. தொல்காப்பியர் கூறுகின்ற எண்வகை மெய்ப்பாட்டினுள் நகை அழகை மெய்ப்பாடுகளும் நாட்டுப்புற சூழலியல் இலக்கியத்தோடு பொருத்திப் பார்க்க வேண்டும் என்பதே இந்த ஆய்வின் நோக்கமாக அமைந்துள்ளது.

படகுக்காரன் பாட்டில் நகை மெய்ப்பாடு

மனிதன் தான் இன்பமாக இருக்கும் போதெல்லாம் இயற்கையை ரசிக்கக் கூடியவனாக இருக்கின்றான், அவன் மனதில் இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கி எழுகின்றது அதுவும் தனக்கு பிடித்தமானவர்கள் உடன் இருக்கையில் மேலும் அவன் ஆனந்தத்தில் மிதக்கின்றான் அப்பொழுதுதான் அவன் இருக்கும் இடத்தை உற்று நோக்குகின்றான் அந்த நோக்குதல் இயற்கையோடு அவன் எவ்வாறெல்லாம் இணைந்து இருக்கின்றான் என்பதனை உணர்த்தக்கூடிய படகுக்காரன்பாட்டு என்ற நாட்டுப்புற பாடல் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது.

மண்ணை நம்பி ஏலேலோ மரம் இருக்க ஐலசா

மரத்தை நம்பி ஏலேலோ கிளை இருக்க ஐலசா

கிளையை நம்பி...

கோல் இலை பூ பிஞ்சு காய்...

பழத்தை நம்பி ஏலேலோ நீ இருக்க ஐலசா

உன்னை நம்பி ஏலேலோ

நான் இருக்கேன் ஐலசா! (படகுக். பா. நா. இ. ஆ., பக். 53)

இந்த பாடலானது மண்ணில் தொடங்கி பழம் வரையிலான ஒரு தனி மனிதனை நம்பி தான் இருக்கின்றது என்று மனிதனோடு சூழலையும் தொடர்புபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக உள்ளது, மண் வளங்களை உருவாக்கும் காரணியாக அமைந்துள்ளது அது மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் தரக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது, ஆகையால் மனிதன்தான் மண்வளத்தை பாதுகாத்து இந்த சூழலை பராமரிக்க முடியும், ஏனெனில் ஒரு மரமானது மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தியாக உள்ளதை இந்த பாடல் விளக்குகின்றது.

நாட்டார் பாடல்கள் மக்கள் வாழ்வியலை பிரதிபலிப்பதாகவும் வாழ்வியலோடு கலந்தவையாகவும் விளங்குகின்றன. எல்லா சந்தர்ப்பங்களிற்கும் ஏற்ற வகையில் மக்களால் உருவாக்கப்பட்டவையாகும். கடினமான வேலைகளைச் செய்யும்போது வேலையில் களைப்புத்தன்மை தெரியாமல் இருப்பதற்காக பாடப்படுகின்றன (நாட்டார் பாடல்கள் கட்டுரை)

என்று தமிழ் கட்டுரை வலையொலி தரக்கூடிய செய்திகளும் ஏற்புடையதாகவே உள்ளது. உழைப்பின் களைப்பில் பாடலைப் பாடக்கூடியவர்கள் இடையே ஐலசா ஏலேலோ என்ற வார்த்தைகளை போடுகின்ற போது அவர்களின் மனதில் எழக்கூடிய இன்பத்தையும் இயற்கையை போற்றுகின்ற பாங்கினையும் வெளிப்படுத்துவதால் இது நகை என்ற மெய்ப்பாட்டினுள் அடக்கி பார்க்க முடிகின்றது.

ஏற்றப் பாட்டில் நகை மெய்ப்பாடு

இயற்கையை போற்றும் எந்த ஒரு மனிதனும் அதன் அழகை குறைய விடுவதில்லை ஏனென்றால் அது தனக்குத் தேவையான அனைத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு உற்பத்தி சாதனமாகவே உள்ளது. நாம் வாழ்வதற்கு ஏற்ற பல பொருட்களை இந்த நிலம் நமக்கு தரக்கூடியதாக உள்ளது. “உலக மக்களுக்கு உணவளித்து வாழ்வு கொடுப்பது உழவுத் தொழில், உழவு இன்றி உலகம் இல்லை எனலாம். உழவும் உலகமும் இணைந்தே இருக்கின்றது” (செ.முருகசரஸ்வதி. ப. 6) என்று கூறும் ஆசிரியரின் கருத்து உலக இயக்கத்திற்கு உணவே காரணம் என்பதனை உணர்ந்துகொள்ள வழிவகுக்கின்றது, அவ்வகையில் நிலத்தை பராமரித்து அதனை பாதுகாக்க கூடிய விவசாய பெருமக்கள் எப்பொழுதும் நிலத்திற்கு தேவையான நீரினை ஏற்றம் செய்வார் அவ்வாறு பயிர் தொழில் செய்யக் கூடிய ஒருவன் ஏற்றம் இறைக்கின்றான். அப்போது அவனுக்கு துணையாக இயற்கையும் சூழலும் கைக்கோர்த்து நிற்பதை சுட்டுகின்ற பாடல்

மூங்கில் இலை மேலே!

தேங்கும் பனி நீரே!

கோவை இலை மேலே கொல்லும் பனி நீரே!

பாவை இலை மேலே படரும் பனி நீரே!

வாழை இலை மேலே படரும் பனி நீரே! (ஏற்.பா. நா. இ. ஆ. பக். 53)

என்று வரக்கூடிய நாட்டுப்புறப் பாடலில் பயிர்த் தொழில் செய்யக்கூடிய விவசாயி இயற்கையை இரசிப்பதையும் பனித்துளிகள் அழகாய் ஒவ்வொரு இலைகள் மீதும் படர்ந்து நிற்கக்கூடிய அந்த காட்சியையும் பார்க்கின்றான், அது இயற்கை தரக்கூடிய முத்தாக அவன் பாடுவதிலிருந்து கார்காலம் என்ற கால சூழலையும் நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது. இயற்கை மனிதனுக்கு எந்த கால சூழலில் நாம் வாழ்கின்றோம் என்ற காலங்களை காட்டக்கூடிய கண்ணாடியாக திகழ்வதையும் இப்பாடலின் வழியே அறிய முடிகின்றது. அவன் ஒவ்வொரு இலைகளையும் ஆனந்தமாக பார்க்கின்ற போது அவன் மனம் இன்பத்தில் ஆழ்ந்து விடுகின்றது, அதே உற்சாக உள்ளத்தோடு அந்த இலைகள் மீது படர்ந்து இருக்கும் அந்த பனித்துளியை அழகியலோடு எடுத்துக் கூறுகின்ற போது நகை என்ற மெய்ப்பாடு இந்த பாடலில் அடங்கி இருப்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது.

திருமண வாழ்த்துப் பாடலில் நகை மெய்ப்பாடு

நாட்டுப்புற மக்கள் தாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய சடங்கு மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலும் தம்முடைய கலாச்சார சூழலிலும் தம்முடைய பண்பாட்டினை கட்டி காத்தனர் என்பதற்கு அவர்கள் வாய்மொழியாக பாடி சென்ற பாடல்களே ஆதாரங்களாக அமைகின்றன,

பழங்காலந்தொட்டே செவி வழியாக ஏட்டில் எழுதப்படாத சமூக நீதிக்கதைகள், பாமரனின் மனதை பக்குவப்படுத்தி வாழ்க்கையை வளப்படுத்துகின்றன. மனிதன் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் என்பதைக் காட்டிலும் எம்முறையில் வாழ்ந்தான் என்பதனை வைத்துத்தான் அவனின் கருத்தாக்கம் ஆளுமைப் பெறுகின்றது. (முனைவர் பெ.சிவஜோதி. பக். 155)

என்ற கருத்து உற்று நோக்கத்தக்கது. அவ்வகையில் திருமண சடங்கின் போது பெரியோர்கள் ஒன்றுகூடி அங்கு மணப்பந்தலில் வீற்றிருக்கும் மணமக்களை வாழ்த்தும்போது இயற்கையோடு இயைபுபடுத்தி சூழலியல் பராமரிப்பை அறிவுரையாக கலந்து பாடுகின்ற அவர்களின் அறிவுக்கு நிகராக அமைந்துள்ள பாடல்,

பிள்ளை பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்ந்திருங்கள்!

மக்கள் பதினாறும் பெற்று மங்கலமாய் வாழ்ந்திருங்கள்!

ஆல் போல் தழைத்து அருகு போல் வேரூன்றி நலமுடனே

எந்நாளும் ஞானமுடன் வாழ்ந்திடுவீர் (மண., வாழ்த்., பா. பா. நா. இ. ஆ. பக். 54)

என்று பாடுகின்றனர். இவ்வாறு தம் மனதார மணமக்களை வாழ்த்தும் போதும் கூட அவர்கள் இயற்கையை எந்த அளவிற்கு நேசித்தனர் என்பது பாடல் வழியாக வெளியேறும் வார்த்தைகளே சாட்சிகள் ஆகின்றன.

ஆலமரத்தை போல மணமக்கள் தழைத்து வாழ வேண்டும் என்றும் அருகு போல் வேரூன்றி என்பதில் இயற்கையானது தாவரங்களையும், செடிக் கொடிகளையும், புல் போன்றவற்றையும் எவ்வாறு வேரூன்றி பிடித்து தாங்கிக் கொள்கின்றதோ அதுபோல நம் வாழ்க்கைக்கும் பிடிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதனையும் புதிதாக இல்லற வாழ்வில் அடியெடுத்து வைக்கும் அந்த இளம் தம்பதியர்கள் அதனை உணர்ந்து மனம் ஒன்றி பிடிமானத்தோடு வாழ்க்கைய நேசித்து உறவுகளைப் பேணிப் போற்றுவதோடு இல்லறத்தை நல்லறமாக பராமரித்து வாழ்ந்திட வேண்டும் என்ற உயரிய கருத்தை உள்வைத்திருப்பதையும் உணர முடிகின்றது. அதே வேளையில் மரங்களையும், புல்வெளிகளையும் பாதுகாக்கக் கூடிய கட்டாய கடமை மனிதனுக்கு உண்டு என்பதை சடங்கியல் பாடல்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன, இதனை பாடுகின்றபோது அவர்களின் உள்ளத்தில் எழக்கூடிய அந்த இன்ப உணர்வு மணமக்களை வாழ்த்தும்போது இரட்டிப்பாக பெருகுகின்றது என்பதனையும் பார்க்க முடிகின்றது. இன்பத்தால் மனதில் ஏற்படுகின்ற மகிழ்வான உணர்வே வாழ்த்துப் பாவாக முளைகின்றது. ஆகையால் இது நகை எனும் மெய்ப்பாட்டை விளக்குகின்ற பாடலாகவே அமைந்துள்ளதனை காணப்படுகின்றது.

இயற்கை வழிபாட்டில் அழகை மெய்ப்பாடு

உலகம் தோன்றிய நாள் முதலே மனிதன் இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ கற்றுக் கொண்டான், அவனுக்கு துன்பம் வரும்போது எல்லாம் இயற்கை தான் உற்றத் துணையாக இருந்து அவனை பாதுகாத்துள்ளது, ஆகையால் இயற்கையில் இறைவன் இருப்பதாய் மனிதன் எண்ணுகின்றான் அதுவே அவனுடைய நம்பிக்கையாக மாறுகின்றது. இதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில்,

சில நம்பிக்கைகளுக்கும் சில அவநம்பிக்கைகளுக்கும் இடையில் பெண்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கையில் சில வாழ்வியல் திணிப்புகள் சடங்குகளின் பேரில் நிகழ்த்தப்படும் போது காலம் மாறினாலும் நவீனங்களுக்கு இடையில் பயணித்தாலும் பெண்கள் ஒடுங்க வேண்டிய சூழலில் தான் இருக்கிறார்கள். (முனைவர் சு. தீபா. பக். 65)

என்றவாறு இடம்பெற்றிருக்கும் இக்கருத்தும் ஒப்புநோக்குதற்குரியது. அந்த நம்பிக்கை தான் வழிபாட்டிற்கும் காரணமாக அமைந்து விடுகின்றது. அவ்வகையில் இயற்கை வழிபாடு என்பது நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் போற்றுதற்குரிய ஒன்றாகவே பார்க்க முடிகின்றது சூரியன், சந்திரன், மழை, மலை தமக்கு பொருளீட்டுத் தரக்கூடிய பசு, நிலம் போன்றவற்றையும் போற்றும் விதமாய் தம் மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி பாடியுள்ளனர்.

மழை வேண்டி பாடுவதை,

வாரும் தேவனே ! மழையை தாரும் தேவனே!

நட்டப் பயிர்கள் மழையில்லாமல் பட்டுப் போகுதே!

எமக்கு நஷ்டம் ஆகுதே!

ஏரி குளங்கள் மழையில்லாமல் வரண்டுப் போகுதே!

எமக்கு கஷ்டம் ஆகுதே!

மக்கள் எல்லாம் மழையில்லாமல் கண்ணீர் சிந்துதே! (மழை பாடல் - மழைக்கான பாடல்)

சந்திரரே சூரியரே சாமி பகவானே

இந்திரரே வாசு தேவா இப்ப மழை பெய்ய வேணும்

மந்தையிலே மாரியாயி மலை மேலே மாயவரே

இந்திரரே சூரியரே இப்ப மழை பெய்ய வேணும். (இயற். வழிப். பா. நா.இ.ஆ. பக். 58)

இதில் மக்களின் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாங்கில் சூழலியலும் அவர்களுக்கு இசைவு தருவதாக எண்ணி அவர்கள் பாடுகின்றார்கள். நம் முன்னோர்கள் மழை பெய்யும் காலத்தை அவர்கள் கணித்திருப்பார்களோ என்ற ஐயமும் ஏற்படும் வகையில் பாடல்கள் இடம் பெற்று உள்ளது, மழை வேண்டுவோர் அப்பொழுதே பெய்து இயற்கைக்கு மனிதனுக்கும் பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என்பதனை உணர்த்தும் விதமாக பாடல்கள் கிடைக்கின்றது.

சந்திரன் சூரியன் இந்திரன் போன்ற கடவுள்களை வேண்டி இப்பொழுதே மழை பெய்ய வேண்டும் என்றும் மலை மேல் மாயோன் என்னும் கடவுளும் மக்கள் மந்தையாக வாழக்கூடிய இடத்தில் மாரியம்மன் என்ற சிறு தெய்வத்தையும் வணங்கி இவர்களுக்காக வேண்டி மழை பொழிய வேண்டும் என்றும் மக்கள் பாடுகின்றனர், “விவசாயத் தொழில்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக மழை இல்லாமல் இருந்தால் பல வழிபாடுகளை தெய்வங்களுக்கு செய்வதால் மழை வரும் என நம்புகின்றனர்” (முனைவர் ம. விஜயகுமார். ப.7) என்று நாட்டுப்புற மக்களின் நம்பிக்கைக் குரலாக ஆசிரியர் வெளிப்படுத்துகின்றார். இயற்கையிலும் இறைவன் உறைந்து இருப்பதை அவர்கள் பாடலின் வழியாக அறிய முடிகின்றது. மலைகள் காடுகள் ஆகியவற்றிலும் தெய்வசக்தி உள்ளது என்பதனை உணர்த்தும் விதமாக இவர்களின் பாடல்கள் இருப்பதால் இவர்கள் இயற்கையோடு சூழலையும் தன்னகத்தே நேசித்து வாழ்ந்தனர் என்பதனை உணர்வதோடு அவர்கள் மனம் உருகி பாடுகின்ற காரணத்தால் இதனை அழகை மெய்ப்பாட்டினுள் உள்ளடக்கி பார்க்க முடிகின்றது.

ஒப்பாரி பாடல்களில் அழகை மெய்ப்பாட்டு

நாட்டுப்புற மக்கள் ஒற்றுமையாகவே வாழ்ந்துள்ளனர், உறவுகளை போற்றும் விதமாக அவர்களின் வாழ்க்கை இருந்துள்ளது, உறவுகளை நேசித்து பாதுகாத்து துன்ப காலங்களில்

அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை புரிந்தும் வாழ்வதே மனித பண்புகளில் தலை சிறந்தது என்பதனை மக்கள் உணர்ந்துள்ளனர். அந்த உணர்வை பாடல்களாக தந்தும் உள்ளனர், நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வியல் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய உன்னத செய்தியாக இயற்கையையும் சூழலையும் பார்க்க முடிகின்றது.

“வயிற்றுத்தேவை வாழ்க்கைத்தேவை என்பன மனிதனுடைய நடையையும் நடைமுறைகளையும் வெகுவாக மாற்றி நலிவித்துவிடக்கூடியவ” (முனைவர் வீ. விஜயலட்சுமி. ப.142) என்கிறார் ஆசிரியர். தன் குடும்பத்தினர் ஒருவரின் இழப்பிற்கு ஈடு இணை வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை நாம் அறிவோம், இதனை உணர்த்தும் வகையில் இடம்பெற்ற நாட்டுப் புறப்பாடல் ஒன்றில் தன் குடும்பத்திற்கு பக்க பலமாக, அச்சாணியாக திகழ்ந்த ஒருவர் இறக்க நேர்ந்தால் அந்த குடும்பம் அடைகின்ற துன்பத்திற்கு அளவே இல்லை என்பதனை,

கூந்தல் பனஞ்சோலை!

குயில் அடையும் மண்டபங்க - நீங்க!

கூந்தல் பனை சாஞ்சா - நாங்க!

குயிலடைய அஞ்சறோம்பா!

மட்ட பனஞ்சோலை!

மயிலடைய மண்டபங்க - நீங்க!

மட்ட பண்ணை சாஞ்சா - நாங்க!

மயிலாட அஞ்சறோம்பா!

நீல குளத்தங்கரை - நாங்கள்!

நின்னழுவும் மந்த கரை! (ஒப். பா. நா. இ. ஆ. பக். 62)

இப்பாடலில் பெண்ணொருத்தி தன் தந்தையை இழந்து விடுகின்றாள், அந்த இழப்பு குறித்து அவள் பாடுகின்ற போது துன்பத்திலும் இயற்கை எண்ணி வருந்தும் அவளின் மனப்போக்கு உணர முடிகின்றது.

அழகிய பனஞ்சோலைகளில் குயில், மயில் போன்ற பறவை இனங்கள் தங்கும் இடமாக இருந்தது. குளம், ஆறு போன்ற நீர் நிலைகளில் நீர் நிறைந்தும் தூய்மையாகவும் காட்சியளித்தது, இவை நாட்டுப்புற மக்களின் அழகிய சூழலியலை உணர்த்துகின்றது. அதே வேளையில் தன் தந்தையுடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அழகிய சோலையாகவும் நாங்கள் அனைவரும் தங்கி வாழ்கின்ற மர நிழலாகவும் இருந்துள்ளதனை சுட்டிகாட்டி எங்களை எல்லாம் பாதுகாத்து வந்த அந்த பனை மரமே சாய்ந்து விட்டது. இனி எங்களை யார் பாதுகாப்பார் என்று அழுது புலம்பும் வகையில் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. மனிதன் இயற்கையை பராமரித்தால் செழிப்போடும் நல்ல பசுமை வளத்தோடும் காணப்படும். ஆனால்

இயற்கையை பராமரிக்காமல் போனால் அது அழிந்து வளம் குன்றி காணப்படும், அது மனித வாழ்க்கைக்குக் கேடாக அமையும் என்பதனை மிகத் தெளிவாக உணர்ந்து வாழ்ந்துள்ளனர். மக்கள் தம் வாழ்வின் இன்ப துன்ப நிலையிலும் இயற்கையின் துணையோடு சூழலியல் சிந்தனையோடு வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதனை அவர்களின் வாய்மொழி இலக்கியங்கள் விளக்கி செல்கின்றன, அவ்வகையில் நாட்டுப்புற பாடலின் வழியாக பெண்ணொருத்தி தன் தந்தையின் மறைவிற்குப் பின் பராமரிக்காமல் போன இயற்கையைப் போலவே தம் குடும்பமும் நிலை குலைந்து விட்டதனை உள்ளடக்கி பாடியுள்ளமையால் இது அழகை மெய்ப்பாட்டினுள் இடம் பெற்றுள்ளதனைக் காணலாம்.

இராசிப் பொருத்தம் நம்பிக்கையில் அழகை மெய்ப்பாடு

முன்னோர்கள் எந்த செயலை செய்தாலும் அதனை முறையாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்களாகத் தான் வாழ்ந்துள்ளனர். அவ்வகையில் எந்தவொரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு முன்பே சோதிடம் பார்க்கின்ற வழக்கம் இருந்துள்ளதனை நாட்டுப்புற இலக்கியங்களும் பதிவு செய்கின்றன. “நாட்டுப்புறவியல் என்பது நம்பிக்கைகள் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றால் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களின் பண்பாகும். அறிவு நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணங்களை நம்பிக்கைகள் என்று கூறலாம்.” (முனைவர் மு. நடராசன். ப.585) என்ற கருத்தானது முற்றிலும் உண்மையானதே. மனிதன் பிறக்கின்றபோது அவனுக்கும் உலகியலுக்குமான தொடர்பு ஆரம்பமாகி விடுகின்றது, பிறக்கின்ற நாள் நேரம் நட்சத்திரம் வைத்தே அவனுடைய வருங்காலத்தை கணித்து விட ஜோதிடத்தால் முடியும். பஞ்சாங்கத்தோடு அறிவியலைப் பொருத்திப் பார்க்கின்ற சூழலையும் நாம் அறிவோம், வானியல் சார்ந்த பல செய்திகளையும் மிக எளிமையாக கணித்து விடுகின்ற ஒரு கணிப்பினை நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றேயாகும். அவ்வகையில் நம் மக்கள் திருமணம் போன்ற சப காரியங்களில் கட்டாயமாக ஜாதகத்தைக் கணித்து பொருத்தம் பார்ப்பார்கள். இதனை,

திருமணம் நன்றாக நடைபெற, முன்னோர்கள் நல்ல நாள் பார்க்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. இது இன்றைய காலம் வரை தொடர்ந்து வருகின்றது, திருமண நிகழ்ச்சி என்றில்லாது புது வீடு குடிபுகுதல், பெண்களுக்குப் பூப்புனித நீராட்டு வைத்தல் போன்றவைகளில் நல்ல நாள் பார்க்கும் வழக்கம் மக்களிடையே இன்று நிலவி வருகிறது (திருமதி.ஆ.ஆனந்தி. ப.66)

என்கின்ற கருத்து எந்த ஒரு நிகழ்விற்கும் இராசிப்பார்க்கும் நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியலை வெளிப்படுத்துகின்றது.

திருமணத்திற்கு முன்பு ஆண் பெண் இருபாலாருக்கும் பொருத்தம் பார்ப்பது உண்டு, ஏனெனில் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடவர்கள் நீண்ட வாழ்க்கைக்கு ஆட்படுவர்கள் என்பதால் மண மக்களின் இரு வீட்டாரும் பொருத்தம் பார்த்த பிறகே மணம் முடிக்க முடிவெடுப்பர்.

பத்து பொருத்தங்கள் பொருந்தி வரவேண்டும் என்றும் சில பொருத்தங்கள் குறைந்தாலும் அதற்கும் பரிகாரம் உண்டு என்பதனை ஜோதிட நிபுணர்கள் கூறுவதையும் நாம் அறிந்ததே. இந்தப் பொருத்தங்கள் எதற்கு என்று ஆராயுமிடத்து ஆண் பெண் இருவரின் ஆயுள் பொருத்தத்தினை அறிதல், குணத்தை அறிந்து கொள்ளல், குழந்தைப் பேற்றை அறிதல், வாழ்வில் செல்வ வளம் பெருகுதல், வம்சம் செழித்தல், நட்பு சமம் பகை சமமாக இருத்தல், அன்பு ஈர்ப்பு உள்ளதனை அறிதல், இன்ப துன்பங்களை அளவிடல், திருமண பந்தத்தில் ஈடுபடும் மணமக்களின் இல்லற வாழ்வு செழித்தல் வேண்டும், போன்ற காரணங்களுக்காக இந்த பொருத்தங்களை பார்ப்பது வழக்கம் என்பதனை அறிவோம். ஆண் பெண் திருமணத்திற்கு ஒரு மாபெரும் கணிதக் கோட்பாட்டையே நம் முன்னோர்கள் தெளிவாக வகுத்துத் தந்துள்ளனர். அவ்வகையில் சோதிடம் பஞ்சாங்கம் இராசிப் பொருத்தம் இவற்றையெல்லாம் பார்த்து செய்யும் திருமணத்திலும் குறை வருவதனை,

தாலிக்கு அரும்பெடுத்த

தட்டானும் கண் குருடோ?

சேலைக்கு நூலெடுத்த

சேனியனும் கண் குருடோ?

பஞ்சாங்கம் பார்க்க வந்த

பார்ப்பனும் கண் குருடோ?

எழுதினவன் தான் குருடோ?

எழுத்தாணி கூர் இல்லையோ? (இராசிப்., பா., பக். நா. இ. ஆ. பக். 210)

என்ற பாடல் எந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பும் பஞ்சாங்கம் சாதகம் பார்த்து செய்து வைக்கும் பெற்றோர்கள் திருமணத்திற்கும் பொருத்தம் பார்த்தார்கள்.

திருமணம் தொடர்பான எந்தவொரு பொருளை வாங்கினாலும் அதற்கும் நேரம் காலம் சகுனம் என அதற்கான சூழலையும் ஆராய்ந்து பார்த்து செய்வது வழக்கம். இவ்வாறாக அனைத்தையும் ஆராய்ந்து பார்த்து செய்வதால் பிள்ளைகளின் வாழ்வு நலம் பெறும் என்ற நம்பிக்கை மக்களின் மனதில் நீங்கா இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. அவ்வாறாக திருமணம் செய்த பெண்ணின் கணவன் விதி வசத்தால் இறந்து விடுகின்றான், அதற்கு அவள் தாலி செய்து கொடுத்த ஆசாரியும், திருமணச் சேலையை நெய்து தந்த சேனியனும், பஞ்சாங்கம் பார்த்துத் தந்த பார்ப்பனும் கைராசி இல்லாதவர்கள் என்று கூறி தன் மனக்குமுறலை வெளிப்படுத்துகின்றாள். இராசிப் பொருத்தம் பார்த்து தனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தப் போதிலும் கணவனை இழந்த நிலையில் தன் வாழ்வே இருண்டு விட்டது என்று நம்பிக்கை துறந்து மனம் நொந்து பாடுவதால் இதனை அழகை மெய்ப்பாட்டோடு பொருத்திப் பார்க்க முடிகின்றது.

முடிவுரை

மனித மனதின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கருவியாக நாட்டுப்புற இலக்கியத்தை காண முடிகின்றது, மன உணர்வுகளை தம் உடல் மொழியின் வாயிலாக வெளிப்படுகின்ற பொழுது அது நகை என்ற மெய்ப்பாடாகவும் அழகை என்ற மெய்ப்பாடாகவும் வெளிப்பட்டு அவர்களின் மனக்குமுறலை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தியாக இலக்கியங்கள் உருவாகின்றது. நாட்டுப்புற இலக்கியங்களை வாசிக்கும் போது மக்களுடைய எதார்த்த சிந்தனை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதோடு அவர்கள் இன்ப, துன்ப நிகழ்விலும் சூழலையும் தனக்கு துணையாக கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்வியலையும் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் அவர்களின் சொல்லாடல் இடம் பெற்றுள்ளதனை காண முடிகின்றது.

இயற்கையோடு இணைந்து வாழும் வாழ்க்கையே மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் சிறப்பையும் ஆரோக்கியத்தையும் தரும் என்பதனை அம்மக்கள் உணர்ந்துள்ளதனை அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த பாட்டின் வடிவமைப்பால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது, உணர்ச்சியூர்வமான இலக்கியங்களாக நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் திகழ்ந்தாலும் சூழலையும் மனித வாழ்வின் அன்றாட கூறுகளையும் அவர்களின் பண்பாட்டு தாக்கத்தையும் வழிபாட்டு முறைகளையும் கலாச்சார பின்புலத்தையும் உணர்ந்து கொள்ளும் காரணியாக இருக்கின்றது, அனைத்திற்கும் மேலாக நாட்டுப்புற சூழலோடு இன்ப துன்ப நிகழ்வுகளை படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய நகை அழகை என்ற மெய்ப்பாட்டின் வரன்முறைகள் அழகியலோடு காணப்படுவதை ஆராய முடிந்தது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] அகத்தியலிங்கம், ச. இராமநாதன். ஆறு. பதிப்பாசிரியர்கள். *நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுக் கோவை*. இந்திய தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் கழகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், 1987.
- [2] அறிவுடைநம்பி, ம. சா. *தமிழக நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள்*. நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2010.
- [3] ஆனந்தி, ஆ. “கலித்தொகையில் தொன்மச் செய்திகள்.” *என்ரிச்* – சிறப்பிதழ், தொகுதி 1, ISSN - 2319 – 6394. ஆகஸ்ட் 2013.
- [4] சக்திவேல், சு. *நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு*, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [5] சண்முகசுந்தரம், சு. *நாட்டுப்புறவியல் சிந்தனைகள்*. காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
- [6] சிவஜோதி, பெ. “நாலடியார் உணர்த்தும் வாழ்வியல் அறநெறிகள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, ISSN: 2454 – 3993. மார்ச் 2019.

- [7] தீபா, சு. “கவிஞர் கனிமொழியின் கவிமொழி.” *நெய்தல் ஆய்வு*, தொகுதி 7, ISSN: 2456 – 2882. மார்ச் 2022.
- [8] நடராஜன், மு. “நாட்டுப்புற மக்களிடையே காணப்படும் நம்பிக்கைகள்.” *என்ரிச்* – சிறப்பிதழ், தொகுதி 1, ISSN: 2319 – 6394. ஆகஸ்ட் 2013.
- [9] பிச்சை, அ. *தமிழ்நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வரலாறு*. உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2003.
- [10] பொன்னுசாமி, மு. *சங்க இலக்கியத்தில் மெய்ப்பாட்டு இயக்கம்*. இந்து பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர், 1998.
- [11] முருகசரஸ்வதி, செ. “உழவு சார்ந்த பழமாழிகளும் அதன் உட்கருத்துக்களும்.” *அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, ISSN: 2582 – 399X.
- [12] விஜயகுமார். எம். “சிறுதெய்வ திருவிழாக்களில் வழிபாடும் நம்பிக்கைகளும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 5, ISSN No. 2581 – 7140, ஜூலை 2022.
- [13] விஜயலட்சுமி. வீ. “புறநானூற்றில் காணலாகும் மனிதநேய உணர்வுகள்.” *ஷான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 9, P – ISSN. 2321 – 788X, ஏப்ரல் 2022.
- [14] “மழை பாடல் - மழைக்கான பாடல்.” *வலையொலி*. www.youtube.com/watch?v=bvZJTSS2LZ8 15 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [15] “நாட்டார் பாடல்கள் கட்டுரை.” *வலையொலி*. tinyurl.com/4swjensn 15 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Agathiyalingam, S. Ramanathan. Aru. Editors. *Nattupuraviyal Aaivuk Kovai*. India Tamil Nattupuraviyal Kazagam, Annamalai Nagar, Chidambaram, 1987.
- [2] Arivudai Nambi, M.S. *Tamizaga Nattupuraviyal Aaivugal*. New Century Book House, Chennai, 2010.
- [3] Ananthi, A. “Kalithogaiyil Thonmach Seithigal.” *ENRICH* – Journal, Volume 1, ISSN: 2319 – 6394. ISSN No. 2319 – 6394. August 2013.
- [4] Sakthivel, S. *Nattupuraviyal Aaivu*. Manivasagar Pathippagam, Chennai.
- [5] Shanmugasundaram, S. *Nattupuraviyal Sindanaigal*. Kavya Pathippagam, Chennai.
- [6] Sivajothi, P. *Naaladiyaar Unarthum Vazhviyal Aranerigal*. *Shanlax International Journal*, Volume 1, ISSN: 2454 – 3993. March 2019.
- [7] Deepa, S. “Kavigar Kanimozhiyin Kavimozhi.” *Neithal Aaivu*, Volume 7, ISSN: 2456 – 2882, March 2022.
- [8] Nadarajan, M. “Nattupura Makkalidaiye Kanappadum Nambikkaigal.” *ENRICH* – Journal, Volume 1, ISSN: 2319 – 6394 August 2013.
- [9] Pitchai, A. *Tamil Nattupuraviyal Aaivin Varalaaru*. International Institute of Tamil Studies, Chennai, 2003.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [10] Ponnusamy, M. *Sanga Ilakkiyathil Meippattu Iyakkam*. Indu Pathippagam, Kovai, 1998.
- [11] Murugasaraswathi, S. Vuzavu Saarnda Pazamozhigalum Athan Utkaruthukkalum.” *Aran International Tamil Research Journal*, ISSN: 2582 – 399X.
- [12] Vijayakumar, M. Sirudeiva Thiruvizakkalil Vazhipaadum Nambikkaigalum. *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 5, 5, ISSN: 2581 – 7140, July 2022.
- [13] Vijayalakshmi, V. “Purnanutril Kanalaagum Manithaneya Unarvugal.” *Shanlax International Research Journal*, Volume 9, P – ISSN. 2321 – 788X, April 2022.
- [14] “Mazhai Padal – Song for Rain.” *Youtube*, www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bvZJTSS2LZ8 Accessed on 15 September 2023.
- [15] “Mattar Padalgal Katturai.” *Blogger*, tinyurl.com/4swjensn Accessed on 15 September 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.